

ПРОБЛЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ КАК ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Алимарданова Шахло Ашурмаматовна

Старший преподаватель кафедры общего языкознания
Узбекский государственный университет мировых языков

E-mail: shahlo.tashmatova@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема дистанционного образования в лингвистике как неотложное требование современности на фоне цифровизации и глобализации. Анализируется эволюция образовательной системы, преимущества дистанционного формата и роль Интернета как коммуникативной среды. Обсуждаются веб-технологии и ИКТ для оптимизации учебного процесса. Особый акцент делается на инновационных методах в лингвистике (онлайн-лекции, презентации в Zoom, проектная работа и др.), развивающих креативность и мотивацию студентов филологических факультетов.

Ключевые слова: дистанционное образование, информационные технологии, Интернет, лингвистика, презентация.

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamlashtirish va globallashtirish sharoitida tilshunoslik bo'yicha masofaviy ta'lim masalasi bugungi kunning dolzarb talabi sifatida ko'rib chiqiladi. Unda ta'lim tizimining evolyutsiyasi, masofaviy ta'limning afzalliklari va aloqa vositasi sifatida internetning roli tahlil qilinadi. Ta'lim jarayonini optimallashtirish uchun veb-technologiyalar va AKT muhokama qilinadi. Filologiya fakulteti talabalarining ijodkorligi va motivatsiyasini rivojlantiruvchi tilshunoslik fanida innovatsion usullarga (onlayn ma'ruzalar, Zoom taqdimotlari, loyiha ishi va boshqalar) alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, axborot technologiyalari, Internet, tilshunoslik, taqdimot.

Abstract. This article examines the issue of distance education in linguistics as an urgent requirement today, given digitalization and globalization. It analyzes the evolution of the educational system, the advantages of distance learning, and the role of the internet as a communication medium. Web technologies and ICT for optimizing the educational process are discussed. Particular emphasis is placed on innovative methods in linguistics (online lectures, Zoom presentations, project work, etc.) that develop the creativity and motivation of students in philological faculties.

Keywords: distance learning, information technology, Internet, linguistics, presentation.

Сегодня, на фоне бурного развития информационных технологий и Интернета, система современного образования переживает новый этап эволюции. В отличие от традиционной модели, где преподаватель зачитывал лекции, а студент механически записывал материал, не всегда осознавая его связь с будущей профессией, сегодняшнее образование расширяет горизонты для учащихся. Оно предлагает им разнообразные возможности, развивает критическое мышление и способствует более осознанному отношению к процессу обучения, что отвечает требованиям антропоцентрической парадигмы современной науки. В связи с этим особое значение приобретает дистанционное обучение.

Пандемия, охватившая весь мир, резко повысила востребованность дистанционного обучения на всех уровнях образования. В Узбекистане в последние годы онлайн-обучение также приобрело особое значение, отвечая вызовам времени. Стоит отметить, что многие зарубежные вузы давно предлагают такие программы. Несмотря на недостатки, дистанционный формат имеет свои преимущества: существенную экономию времени и средств на транспорт, проживание и переезды. Нет необходимости покидать страну, арендовать жилье или жертвовать работой, а учебу можно совмещать с профессиональной деятельностью. Расстояния теряют значение: студент из Узбекистана способен получить образование в зарубежном университете. Кроме того, доступ к учебным материалам становится круглосуточным. Такой подход воспитывает в студентах дисциплину и ответственность, обеспечивая качество подготовки почти на уровне очного обучения. При этом Интернет-технологии дистанционного образования успешно применяются как для повышения квалификации, так и для получения высшего образования.

Размышляя о его сущности, О.М. Горева и Л.Б. Осипова отмечают: «При дистанционном обучении наиболее распространенными являются индивидуальные и групповые формы учебной работы. Лекции, применяемые в дистанционном обучении, облегчают процесс усвоения материала, поскольку позволяют транслировать студенту мультимедийную информацию (видео, фото, презентации и т.д.). В образовательном процессе достаточно эффективно находят свое применение такие формы учебной деятельности, как дискуссии, аудио- и видеоконференции. В данном случае акцент переносится с преподавателя на группу. В это время происходит взаимообучение. Широко используются технические средства обучения дидактического содержания: видеоматериалы, мультимедийные демонстрационные фильмы и программы, электронные учебники и учебно-методические комплексы» [2].

Рассмотрим понятие «дистанционное обучение». Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина и М.В. Моисеева пишут, что дистанционное обучение – это «взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность» [4, с. 17].

Сегодня Интернет «используется и как неиссякаемый источник информации, и как новая коммуникативная среда, в которой можно по-новому организовать учебную работу. Интернет позволяет организовать реальную, мобильную информационную среду, в которой можно не только черпать информацию, но и решать множество других коммуникативных задач» [1, с. 336].

Необходимо подчеркнуть, что в условиях дистанционного образования основными средствами обучения, позволяющими оптимизировать учебный процесс, становятся информационные технологии, которые дают возможность доступа к различным источникам информации.

Н.Т. Мурадова пишет: «Модель обучения, основанная на основе веб-технологий, в основном свободна от ограничений пространства и времени, в то время как она очень легко достигает студентов по всему миру. Преимущества компьютерных технологий: они позволяют самостоятельно обучаться, могут включать текст, графику, аудио и видео, они обеспечивают высокий уровень интерактивности, обеспечивают письменную запись обсуждений и обучения, они недороги и доступны во всем мире» [3, с.504].

Рассматривая дистанционное образование в лингвистике, следует выделить потенциал инновационных методов: проектной работы, ИКТ, презентаций, компьютерных тренажеров, видеоконференций, видео-лекций, электронных учебников и мультимедийных технологий. Эти инструменты стимулируют креативность студентов, повышают их интерес к обучению и пробуждают любознательность.

В частности, на курсах языкознания на филологических факультетах можно проводить онлайн-лекции через Интернет с использованием презентаций, что облегчит студентам наглядное усвоение материала. Также студенты сами могут готовить презентации к семинарским занятиям по определённым темам и презентовать их онлайн в Zoom. Например, по теме «Лексикология и её разделы» обучающиеся могут распределить материал, создать доклады с примерами для каждого раздела (ономасиология, семасиология, фразеология, этимология, лексикография и др.), а затем представить их остальным на онлайн-семинаре. Такой подход способствует обмену знаниями, позволяет нескольким студентам презентовать свои работы за одно занятие и положительно влияет на их успеваемость и текущие оценки.

Таким образом, дистанционное обучение представляет собой «обучение на расстоянии» с использованием Интернета, которое полностью оправдано и актуально в современном мире как требование времени. Оно не только экономит ресурсы и преодолевает географические барьеры, но и эффективно развивает навыки студентов через инновационные инструменты, повышая их мотивацию и успеваемость, способствуя развитию критического мышления. В эпоху цифровизации это становится неотъемлемой частью образовательного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алимарданова Ш.А. Об инновационных методах преподавания русского языка // Русский язык за рубежом: инновационные подходы и эффективные практики открытого образования: Материалы Международной научно-методической конференции. – Саранск: Издательство Мордовского университета, 2021. – С. 333-337.
2. Горева О.М., Осипова Л.Б. Перспективы развития дистанционной формы обучения студентов // Современные проблемы науки и образования. – 2015. №2. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=21312> (дата обращения: 22.04.2026).
3. Мурадова Н.Т. Тенденции и перспективы развития открытого и дистанционного обучения // Бюллетень науки и практики. – 2020. – Т. 6. №5. – С. 501-505.
4. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 416 с.